

МНОГОЖЕНСТВО В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ: ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ЯЗЫКОВЫХ АСПЕКТОВ

Камалходжаева Саида Саидахмадовна

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Андижанского государственного университета

Аннотация. В данной статье с лингвистического ракурса рассматривается юридический язык в действующем законодательстве.

Ключевые слова: лингвистика, уголовный кодекс, закон, анализ, исследование, семантика, лексика, формулировка, культура.

Annotatsiya. Ushbu maqolada amaldaги қонунчиликдаги ҳуқуқий тилни лингвистик нуқтаи назардан қўриб чиқилмоқда.

Kalit soʻzlar: lingvistika, jinoyat kodeksi, qonun, tahlil, tadqiqot, semantika, leksika, taʼbir, madaniyat.

Annotation. This article examines the legal language in the current legislation from a linguistic perspective.

Key words: linguistics, criminal code, law, analysis, research, semantics, vocabulary, wording, culture.

Многоженство, как социальный феномен, представляет собой своеобразную культурную практику, присущую некоторым общинам и религиозным социальным группам. В Узбекистане, многоженство не является законным, но, тем не менее, его случаи не исключены¹.

¹ <https://kun.uz/ru/32547726>. В Самарканде мужчина за многоженство получил полтора года исправительных работ. Дата публикации: 27.01.2020;
<http://stv.uz/news/newsamar/12928-v-samarkande-muzhchina-za-mnogozhenstvo-poluchil-15-goda-ispravitelnyh-rabot.html>. В Самарканде мужчина за многоженство получил 1,5 года исправительных работ. 27 январь 2020.

Действующий Уголовный кодекс Республики Узбекистан запрещает многоженство, которое рассматривается как уголовное преступление. Статья 126 УК РУз. гласит:

Кўп хотинли бўлиш, яъни умумий рўзғор асосида икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш — энг кам ойлик иш ҳаққининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади² (LEX.UZ).

Кўп хотинли бўлиш, яъни умумий рўзғор асосида икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш – базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади³ (Ўз.Респ.ЖК).

Многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста базовых расчетных величин или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет⁴(LEX.UZ)..

Многоженство, то есть сожительство с двумя или более женщинами на основе общего хозяйства – наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет»⁵ (УК РУз.).

² Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодекси. Тошкент, «Адолат», 2016. с.77

³ <https://lex.uz/docs/111453>.

⁴ <https://lex.uz/docs/111457>.

⁵ Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Министерство юстиции Республики Узбекистан. Ташкент, «Адолат», 2016, с. 321.

Несмотря на содержание 126 статьи УК РУз., на практике мы видим, что в нашей стране это преступление, к сожалению, продолжает совершаться.

Одной из задач судебной лингвистической экспертизы является исследование социолингвистических аспектов в ходе рассмотрения судебных дел, касающихся многоженства. Лингвист-эксперт при анализе материалов дела должен обращать внимание на термины и понятия, характеризующие законодательство, правовые нормы и общественные отношения по поводу многоженства. Это важно для того, чтобы определить понимание многоженства у разных участников дела.

После изучения данной статьи УК РУз., мы видим, что за совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы, но при анализе смысла выражений: **умумий рўзгор асосида** икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшаш/ сожителство с двумя или более женщинами **на основе общего хозяйства**, понятия «умумий рўзгор асосида/ на основе общего хозяйства», дает семантику, что многоженство в нашей стране наказывается лишь при совместном общем проживании одного мужа и двух или более жен в одном доме/хозяйстве/квартиры/на общей территории. Мы приходим к выводу, что полигамные отношения одного мужчины с двумя или несколькими женами не имеют формы наказания в УК РУз. если данные отношения происходят вне общей жилой площади. Статья 126 УК РУз. не содержит в себе такие слова и выражения, такие как «запрещается/не допускается/противозаконно/», при употреблении которых в данной статье беспрецедентно, на законодательном уровне поставили бы запрет на многоженство и полигамные отношения, совместное одновременное проживание одного мужчины с двумя или более женщинами. На наш взгляд, многоженство является не только морально неправильным, но и должно быть

правомерно запрещено в целях обеспечения семейной стабильности и сохранения института брака в обществе.

Многоженство является значимым аспектом анализа судебной лингвистической экспертизы, так как это феномен, отражающий социальные, культурные, религиозные, правовые и межличностные аспекты. Анализ многоженства может быть полезен для определения понимания членов общества ключевых понятий, связанных с многоженством, а также помочь судебным властям принять правильное, справедливое и обоснованное решение в конкретном деле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Ташкент, «Адолат», 2016. – с. 77, 231.
2. Ўзбекистон Республикасининг жиноят кодекси. Тошкент, «Адолат», 2016
3. Бринев К.И. Судебная лингвистическая экспертиза. Методология и методика. Москва, «ФЛИНТА», «Наука», 2017, с. 76-78.
4. <https://kun.uz/ru/32547726>.
5. <http://stv.uz/news/newsamar/12928-v-samarkande-muzhchina-za-mnogozhenstvo-poluchil-15-goda-ispravitelnyh-rabot.html>.